

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

З.Ж. Казбекова

старший преподаватель ТГЭУ Ташкент, Узбекистан

kazbekova1210@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556271>

***Аннотация:** Русский язык является одним из самых популярных и распространенных языков в мире, что делает изучение и преподавание этого языка крайне важным. В настоящее время существует необходимость в изучении современных тенденций в методике преподавания русского языка, чтобы эффективно соответствовать потребностям учащихся и преподавателей. Это исследование стремится рассмотреть актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка, а также предложить решения для улучшения процесса обучения.*

В современном мире существует растущий интерес к изучению русского языка как иностранного, а также к обучению русскому языку как родному. С увеличением числа учащихся, изучающих русский язык, возникает необходимость в совершенствовании методов его преподавания. В данной статье мы хотели выявить и проанализировать современные тенденции и методики преподавания русского языка, чтобы помочь преподавателям развивать свои навыки и повышать эффективность обучения.

***Ключевые слова:** современные тенденции, методика преподавания, русский язык, инновационные технологии, образовательные подходы, коммуникативная компетенции.*

Современная методика преподавания русского языка претерпевает значительные изменения, отражающие не только развитие педагогической теории, но и потребности общества, образовательные вызовы и технологические инновации. В последние десятилетия наблюдается существенная трансформация подходов к обучению, что связано с изменениями в социальных и культурных контекстах, а также с развитием информационных технологий. В этой статье рассмотрим ключевые современные тенденции методики преподавания русского языка, опираясь на работы российских исследователей и педагогов.

Одной из главных тенденций является переход от традиционного грамматико-переводного метода к коммуникативному подходу, который акцентирует внимание на способности ученика использовать язык для общения в реальных жизненных ситуациях. В рамках коммуникативного подхода преподавание сосредоточено не только на грамматических правилах, но и на развитии умений и навыков, необходимых для эффективного общения. "Коммуникативный подход ориентирован на живую речь, взаимодействие с окружающим миром, а не на механическое усвоение грамматических форм" [1,

с. 34]. Важное место занимает активное использование языка в различных ситуациях, включая ролевые игры, дебаты, дискуссии и проекты.

С развитием информационных технологий образовательный процесс становится более гибким и многогранным. Цифровые средства и ресурсы, такие как онлайн-платформы, виртуальные классы, интерактивные задания и мультимедийные учебные материалы, открывают новые возможности для преподавания русского языка. "Цифровые ресурсы позволяют создавать адаптируемые условия для изучения языка, а технологии, такие как искусственный интеллект, помогают автоматизировать процессы, такие как проверка письменных работ и развитие лексических и грамматических навыков" [1, с. 45]. Кроме того, использование информационных технологий позволяет учителям эффективно интегрировать различные формы активности, такие как тесты, онлайн-уроки и тренажеры для самостоятельной работы. Это не только улучшает вовлеченность студентов, но и создает возможности для индивидуализации обучения, соответствующие потребностям и интересам каждого ученика.

Современные образовательные подходы акцентируют внимание на потребностях каждого ученика. Инклюзивное образование, которое учитывает различия в способностях, интересах и образовательных потребностях, становится важной частью педагогической практики. В преподавании русского языка это проявляется в индивидуализированном подходе, использовании дифференцированных заданий и поддержке студентов с различными языковыми и когнитивными особенностями.

Учителя играют роль не только проводников знаний, но и наставников, которые помогают учащимся достигать успеха, преодолевая различные трудности. "Современная методика преподавания русского языка предполагает активное использование дифференцированных заданий, что позволяет учитывать особенности каждого ученика и эффективно поддерживать его в образовательном процессе" [2, с. 112].

Еще одной важной тенденцией является рост интереса к проектному обучению. Проектная деятельность позволяет учащимся исследовать различные аспекты русского языка через решение реальных задач, что способствует развитию критического мышления, исследовательских навыков и самостоятельной работы. В последние годы активно внедряется межпредметный подход, который предполагает сочетание языковых навыков с другими областями знания, такими как история, литература, культура. Это

помогает ученикам увидеть язык в более широком контексте и понять его значение для общения, научных исследований и личной жизни.

Как отмечает Л.В. Данилова, "проектное обучение способствует развитию самостоятельности и исследовательских навыков у студентов, а также позволяет интегрировать знания из разных областей" [3, с. 78].

Еще одной ключевой тенденцией является акцент на функциональной грамотности. В отличие от традиционного понимания грамотности как способности читать и писать, функциональная грамотность включает в себя способность использовать язык для решения практических задач, таких как анализ текстов, грамотное составление письменных работ и эффективное общение в различных социальных контекстах. "Функциональная грамотность включает в себя умение анализировать информацию, критически воспринимать тексты и грамотно выражать свои мысли, что особенно важно в условиях быстро меняющегося мира" [1, с. 56].

В современных условиях учащиеся должны не только владеть языком на уровне механического выполнения грамматических заданий, но и уметь использовать его для решения профессиональных, социальных и культурных задач.

Современная методика преподавания русского языка ориентирована на развитие социокультурной компетенции. Это значит, что обучающиеся должны не только правильно говорить и писать на русском языке, но и понимать культурные контексты, нормы общения, особенности русской культуры и традиций. Включение элементов социокультурного образования, таких как литературные произведения, фольклор, музыка и искусство, способствует формированию более глубокого и многослойного представления о языке как культурном явлении.

Как подчеркивает И.В. Агафонова, "включение социокультурных аспектов в процесс преподавания помогает учащимся глубже понять не только язык, но и культуру, а также укрепить их личную идентичность" [1, с. 120].

Современная методика преподавания русского языка отражает важнейшие изменения, происходящие в образовательной философии и практике. Переход от традиционного подхода к более гибким и инновационным методам, таким как коммуникативный подход, использование информационных технологий, инклюзивность, проектная деятельность и акцент на функциональной грамотности, способствует созданию более динамичной и адаптируемой образовательной среды. В будущем методика преподавания будет продолжать

развиваться, учитывая вызовы времени, сочетая традиции с инновациями и максимально ориентируясь на индивидуальные потребности учащихся.

Литература:

1. Агафонова И.В. Современные подходы к преподаванию русского языка в школе: от традиций к инновациям. – М.: Просвещение, 2019. – 168 с.
2. Гаврилова Н.В. Дифференциация и индивидуализация в преподавании русского языка в школе. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.
3. Данилова Л.В. Проектная деятельность в школьном обучении: теория и практика. – СПб.: Питер, 2022. – 190 с.
4. Касимова К., Матжонов С., Гуломова Х., Юлдашева Ш., Сариев Ш. Методика обучения родному языку. – Т.: Ношир, 2009. – 163 с.